

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Yuqoridagi ta'riflar tahliliga asoslangan holda quyidagi mualliflik ta'rifini taklif etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: Malakali mutaxassis - bu nafaqat kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega, balki o'z faoliyatida tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuvni uyg'unlashtira oladigan, zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llay biladigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglaydigan hamda o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga intiladigan ijtimoiy mas'uliyatli shaxsdir.

Malakali mutaxassisni baholashda faqat bilim va ko'nikmalar emas, balki shaxsiy fazilatlar, texnologik savodxonlik, refleksiya, qadriyatlar va doimiy rivojlanishga intilish kabi omillar ham muhim mezon sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik ta'limda ilmiy-tadqiqot faoliyati o'qituvchini passiv bilim uzatuvchidan faol bilim yaratuvchiga aylantiruvchi asosiy jarayon sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy muammolarga ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqishga, yangi metod va texnologiyalarni joriy etishga ham xizmat qiladi. Fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarning uyg'unligi o'qituvchi shaxsida tanqidiy mushohada, ijodkorlik va metodologik tafakkurni rivojlantiradi.

Shu bois, O'zbekiston ta'lim tizimida tadqiqot faoliyatini barcha bosqichlarda izchil rivojlantirish pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda jamiyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur yondashuv milliy ta'lim islohotlarini xalqaro ilg'or tajribalar bilan uyg'unlashtirish, yosh avlodni raqobatbardosh, keng dunyoqarashli va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. – 7th ed. – London: Routledge, 2017.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. *Научные исследования: организация и планирование.* – Москва: Наука, 2005. –С 84.
3. OECD. Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030. Conceptual Learning Framework. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 26 p.
4. OECD. The Learning Compass 2030. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 24 p.
5. Полонский В. М. *Методология научного исследования в педагогике.* – Москва: Педагогика, 1999.
6. Рейзвих С. Д. *Научно-исследовательская работа в вузе.* – Москва: Высшая школа, 2004. –С 92.
7. Власова В. К. *Инновационные процессы в образовании.* – Москва: Академия, 2007. –С 76.

UO'K: 372.881.1

PARAMEDITSINA YO'NALISHI TALABALARINI TIBBIY MAQSADLARDA INGLIZ TILIGA O'QITISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841404>

Yakhshiboeva Gulbahor Oybek qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Zamonaviy tibbiyot ta'limi talabalardan nafaqat tibbiy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishni, balki xalqaro kommunikatsiyaga tayyor bo'lishni ham talab qilmoqda. Xususan, tibbiyot oliy o'quv yurtlarida ingliz tilini o'rgatish bugungi global sharoitda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ingliz tili nafaqat xalqaro ilmiy axborot almashinuvining asosiy vositasi, balki tibbiyot sohasi uchun o'ziga xos atamalar va terminologiyani o'z ichiga olgan muhim kasbiy kommunikatsiya vositasidir. Shu sababli, tibbiy ingliz tilini o'rgatish o'zining texnik murakkabligi,*

aniqlikka asoslangan muloqot talablari va sog'liqni saqlash tizimidagi spetsifik mazmuni bilan boshqa tillarni o'qitishdan sezilarli darajada farq qiladi.

Kalit so'zlar: *Task-based learning, simulyatsion treninglar, audio-video vositalar, Contextual Learning, Communicative Approach, Kompetentlik yondashuv.*

Аннотация: *Современное медицинское образование требует от студентов не только овладения медицинскими знаниями и практическими навыками, но и готовности к международной коммуникации. В частности, преподавание английского языка в медицинских вузах является одним из приоритетных направлений в условиях глобализации. Английский язык служит не только основным средством международного научного обмена, но и важным профессиональным инструментом коммуникации, включающим в себя специфическую терминологию и понятия, характерные для сферы медицины. В связи с этим обучение медицинскому английскому языку значительно отличается от преподавания других языков своей технической сложностью, требованиями к точности общения и специфическим содержанием, связанным с системой здравоохранения.*

Ключевые слова: *обучение на основе задач (Task-based learning), симуляционные тренинги, аудио-визуальные средства, контекстное обучение (Contextual Learning), коммуникативный подход (Communicative Approach), компетентностный подход.*

Abstract. *Modern medical education requires students not only to acquire medical knowledge and practical skills, but also to be prepared for international communication. In particular, the teaching of English in medical universities has become one of the priority areas in the context of globalization. English serves not only as the main medium of international scientific exchange, but also as an important professional communication tool that includes specific terminology and concepts characteristic of the medical field. Therefore, teaching Medical English significantly differs from teaching general language subjects due to its technical complexity, the need for precise communication, and content specificity related to the healthcare system.*

Key words: *Task-based learning, simulation training, audio-visual tools, contextual learning, communicative approach, competency-based approach.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'limni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni asosida oliy ta'lim tizimi tubdan modernizatsiya qilinib, sohaga zamonaviy yondashuvlar, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash modeli va ta'limdagi innovatsion texnologiyalar joriy etildi. Ushbu islohotlar doirasida tibbiy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'rgatishga bo'lgan yondashuv tubdan yangilandi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, har bir mamlakat tibbiy ta'limda xorijiy tilni o'rgatishning o'ziga xos milliy modelini ishlab chiqqan. Mamlakatimizda esa bu boradagi yondashuvlar xalqaro tajriba va milliy ehtiyojlar sintezi asosida shakllanmoqda. Tibbiyot sohasi bo'yicha xalqaro tajriba almashinuvi, chet ellik talabalar va bemorlar bilan samarali muloqotga kirisha olish zamonaviy tibbiy xizmat sifati va global integratsiyalashuvning ajralmas bo'lagidir [1].

Xususan, ingliz tilida ilmiy maqolalar, klinik tavsiyalar, dori vositalari haqida yo'riqnomalar hamda ilmiy hisobotlar chop etilishi tibbiyot xodimlarini tilni nafaqat umumiy maqsadda, balki kasbiy faoliyat darajasida egallashini zarur qilmoqda. Tibbiy atamalarni to'g'ri tushunish va ishlatish, ayniqsa klinik holatlarda yoki tarjima jarayonlarida juda muhim bo'lib, bu holat talabalardan kasbiy leksikani chuqur o'zlashtirishni talab qiladi.

Bugungi kunda tibbiy ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv, vazifaga asoslangan o'qitish (Task-based learning), simulyatsion treninglar, audio-video vositalardan foydalanish, terminologik glossariylar bilan ishlash kabi metodlar samarador hisoblanadi. Bu esa tibbiy nutqni shakllantirishda amaliyotga yaqin holatlar orqali bilim va ko'nikmalarni integratsiyalashga xizmat qiladi, ya'ni:

- Kommunikativ yondashuv (Communicative Approach) – tibbiyotga oid real hayotiy muloqot holatlari asosida dars tashkil etiladi;
- Vazifaga asoslangan yondashuv (Task-based Learning) – klinik vazifalar va muammoli holatlar asosida tilni o'rgatish;
- Kontekstual o'qitish (Contextual Learning) – tibbiy faoliyatga yaqin muhitda o'rgatish;
- Simulyatsion mashg'ulotlar – klinik holatlarni taqlid qiluvchi amaliy mashg'ulotlar yordamida til kompetensiyasini rivojlantirish;
- Multimedia va video kontentlardan foydalanish – tibbiy intervyular, bemor bilan suhbatlar, dori vositalari haqida videolar orqali eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish [2].

Tilshunos olimlardan biri Nargiza Rajabovaning "Ingliz tilini tibbiyot yo'nalishida o'qitishning metodik yondoshuvlari" nomli tadqiqotlarida ingliz tilini tibbiyot yo'nalishidagi talabalar uchun samarali o'rgatish metodlari chuqur tahlil etilgan. Tadqiqotda kommunikativ yondashuv asosida o'rgatish, interaktiv metodlardan foydalanish va terminologiyani zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida o'zlashtirish mexanizmlari taklif etilgan.

Ayniqsa, paramedicsina yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ingliz tilini o'rgatish – kasbiy faoliyatda xalqaro amaliyotga tayyorlash, chet ellik hamkasblar va bemorlar bilan muloqot qilish, xorijiy adabiyotlarni o'qish va tahlil qilish kabi kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vositadir. Bugungi kunda bu yo'nalishda simulyatsion o'quv muhiti, DTSlarga mos keluvchi mashg'ulotlar va integratsiyalashgan kasbiy modul asosida ta'lim berish dolzarb hisoblanadi.

Shu bois, tibbiyot talabalari uchun ingliz tilini o'qitishda XX asr mobaynida shakllangan metodik yondashuvlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning amaliy jihatlarini belgilab berish, shuningdek, har bir metodik tizim doirasidagi didaktik tamoyillarni aniqlash zarur [3]. Bu, o'z navbatida, kasbiy til kompetensiyalarini shakllantirishda ilmiy asoslangan, samarali va strategik yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Paramedicsina yo'nalishi talabarini tibbiy maqsadlar uchun ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari quyidagi jihatlarga asoslanadi:

1.jadval

Tibbiy sohadagi maxsus leksikaning o'rgatilishi	Paramedicsina yo'nalishidagi talabalar ingliz tilini faqat umumiy so'z boyligi bo'yicha emas, balki tibbiy so'zlashuv va atamalarni bilishlari kerak. Tibbiyotda ishlatiladigan so'zlar, atamalar va iboralar maxsus bilim talab qiladi, shuning uchun bu atamalarning to'g'ri o'rgatilishi muhimdir. Ingliz tilida bemorlar bilan muloqot qilish, tibbiy ma'lumotlarni tushuntirish va dori-darmonlar nomlari, diagnostik usullarni o'rgatish talabalar uchun zarur. Fanlararo munosabatlarni rivojlantirish hamkorlik va tajriba almashish orqali, pedagoglar paramedicsina yo'nalishi talabalarining til va aloqa ehtiyojlarini yaxshiroq hal qilishlari mumkin, natijada talabalarining til malakasini va klinik amaliyotga tayyorgarligi oshadi.
Interaktiv va amaliy o'qitish metodlari	Paramedicsina talabalarini ingliz tilida o'qitishda interaktiv metodlar va simulyatsiyalar (masalan, ro'yxatli suhbatlar, tibbiy holatlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar) samarali bo'ladi. Bu usullar talabalarni real

	vaziyatlarda muloqot qilishga tayyorlaydi, shuningdek, o'rgatilgan til bilimlarini amaliyotda qo'llash imkonini yaratadi.
Didaktik materiallarning moslashtirilishi	O'qitish jarayonida talabalar uchun moslashtirilgan didaktik materiallar (kitoblar, audio va video darsliklar, onlayn platrasmiyar va boshqalar) ishlatilishi kerak. Bu materiallar tibbiyotga oid real ma'lumotlarni ingliz tilida taqdim etishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular talabalar uchun o'qish, tinglash va yozishni o'rgatishda samarali bo'ladi.
Tilni kasbiy kontekstda o'rgatish	Paramedicsina yo'nalishi bo'yicha talabalar kasbiy faoliyatida ingliz tilini ishlatishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun ingliz tilini o'rgatishda tibbiyot terminologiyasiga asoslangan kontekstda o'rgatish, masalan, tibbiy muolajalar, tez yordam ko'rsatish, bemorlar bilan muloqot qilish kabi amaliyotlarni kiritish zarur. Bu o'qitish usuli talabalar uchun tilni o'z kasbiy faoliyatida qanday qo'llashni o'rganishga yordam beradi
Kompetentlik yondashuvi	Pedagogik asoslardan biri kompetentlik yondashuvidir, ya'ni o'qituvchi nafaqat ingliz tilining grammatikasi yoki leksikasini, balki uning amaliy qo'llanilishini o'rgatishi kerak. Bu yondashuv talabalar uchun tilni faqat bilim sifatida emas, balki ularni kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli ishlatish uchun kerakli kompetensiya sifatida o'rgatadi.
O'qitishning individual yondashuvi	Har bir talabani o'qitishda individual yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Talabalarning ingliz tilini bilish darajasi va tibbiy bilimlari turlicha bo'lishi mumkin, shuning uchun darslar individual ehtiyojlarga moslashtirilishi lozim. Bu o'qitish jarayonini samarali va o'qitishning ko'proq shaxsiylashtirilgan bo'lishini ta'minlaydi.
Motivatsiya va qiziqishning oshirilishi	Talabalar ingliz tilini o'rganishga ko'proq motivatsiya olishlari uchun ular o'qitishda qo'llaniladigan tibbiy mavzular bilan tanish bo'lishlari kerak. Tibbiyot sohasidagi yangiliklar, amaliyotlar va ehtiyojlarni ingliz tilida o'rganish, talabalar uchun motivatsiyani oshiradi.

Bu pedagogik asoslar paramedicsina yo'nalishi talabalarini ingliz tilida muvaffaqiyatli o'qitish va ularga tibbiyot sohasida zarur bo'lgan kommunikatsion va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bo'lajak paramediklarning ingliz tilini o'zlashtirish zarurati ikkita omil bilan bog'liq: ilmiy bilimlarning tibbiyot sohasining dinamik tabiati va turli davlatlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish tendentsiyasi, bu tibbiyot xodimlari va paramediklar o'rtasida aloqa va tajriba almashishni o'z ichiga oladi. Turli tilda muloqot qiluvchi tibbiy mutaxassislar bir-birlari bilan yozma ravishda keng qo'llaniladigan lotin tilidagi so'zlarni tushunishi mumkin. Biroq, jonli muloqot qilish uchun lotin tilini o'zi yetarli hisoblanmaydi va ushbu holatda ingliz tili ustuvorlik qiladi. Tilshunos Erikning qarashlariga ko'ra, ingliz tilini bilish bo'lajak mutaxassislarga Science Direct, Web of Science, PubMed, Google kabi nufuzli xorijiy nashrlar va ma'lumotlar bazalarida chop etilgan tibbiyot sohasidagi so'nggi tadqiqotlar natijalarini o'rganish va o'qish imkonini beradi [4]. Paramediklar uchun chet elda stajirovka o'tash va talaba almashinuvini ta'minlaydigan akademik mobillik dasturlarida ishtirok etish uchun ko'plab imkoniyatlar

mavjud. Shuning uchun talabalarga ingliz tilini tibbiy maqsadlarda o'rgatish kursining mazmuni quyidagi jihatlarni qamrab olishi mumkin:

-bemorlar va hamkasblar bilan og'zaki muloqot;

-kasbiy mavzularda yozma muloqot (tibbiy hujjatlarni to'ldirish, mutaxassislarga yo'llanmalar berish, hodisa haqida hisobot yozish, to'ldirish).

-tibbiyot mavzulari bo'yicha ilmiy matnlarni o'qish;

-konferentsiyalarda ma'ruzalar va taqdimotlar taqdim etish.

O'tkirjon Akramov tibbiyot sohasida ingliz tilini o'rgatishga qaratilgan "Ingliz tilini tibbiyot sohasida o'rgatish metodologiyasi" tadqiqotida, ingliz tilini o'qitishning tibbiy kontekstdagi o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan. U tibbiyot sohasi talabalari uchun ingliz tilining ilmiy va tibbiy sohadagi rolini chuqur tahlil qilib, o'quv dasturlarini yaratishda eng samarali yondoshuvlarni taklif etdi. Uning ishlari ingliz tilini faqat kommunikativ maqsadlarda emas, balki tibbiy atamalarni va ilmiy ma'lumotlarni tushunish va ishlatish uchun o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Vladimir Shevchenko o'zining tadqiqotlarida ingliz tilini tibbiy maqsadlar uchun o'qitishda lexicografik va terminologik metodlarning roli haqida yozgan. U tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga tibbiy atamalarni to'g'ri tushuntirish va ularga asoslangan kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda lingvistik yondoshuvlarni qo'llashning samaradorligini o'rgangan.

Ingliz tilini tibbiy maqsadlarda o'qitish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, xususan, N.Rajabova, G.Taylor, H.Hutchinson, M.Dudley-Evans kabi olimlar o'z ishlarida tibbiy ingliz tilining ESP doirasidagi metodik asoslarini aniqlagan [5]. Ularning fikricha, tibbiy ingliz tili:

1) muloqotga yo'naltirilgan bo'lishi;

2) kasbiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni o'z ichiga olishi;

3) interaktiv metodlardan foydalangan holda, kontekstda o'rgatilishi kerak.

Ammo, tilshunos va olimlar uchun tibbiyot oshasidagi paramedicsina yo'nalishi yangi sohalardan biri bo'lganligi sababli, ushbu yo'nalishda ingliz tilini o'qitish borasida chuqur izlanishlar olib borilmagan va darslik, o'quv qo'llanmalar ishlab chiqilmagan.

Shunday ekan paramedicsina yo'nalishiga ingliz tilini o'rgatish davomida o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun mahalliy va hamkor OTMLar tomonidan tasdiqlangan xorijiy darsliklardan foydalanish mumkin. Respublikada ishlab chiqilgan ko'plab adabiyotlar talabalarda leksik va grammatik asoslarni, anatomiya, fiziologiya va patologik jarayonlar, ularni tashxislash va davolash usullarini, maxsus matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. O'quv qo'llanmalarda bemorlar bilan ishlashda hamkasblar, jabr ko'rganlar va ularning oilalari bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan murakkab va tibbiy masalalar bo'yicha muloqot ko'nikmalaridan foydalanish uchun kamroq e'tibor qaratilgan.

O'quv jarayoni talabalarining tibbiy bilimlarini bilan bir qatorda, amaliy muloqot sharoitida ham til ko'nikmalarini oshirish uchun tashkil etilishi kerak. Tibbiyotda ingliz tili quyidagicha bir qator xususiyatlarga ega:

➤ Tana tizimlarining mexanizmlari, funksiyalarini tavsiflashda oddiy (oldingi, hozirgi) davrlarining tarqalishi (Amalda barcha so'rilish ingichka ichakda sodir bo'ladi va qizilo'ngachning yuqori qismi, til va yumshoq tanglayning hammasi chiziqli mushak to'qimasini o'z ichiga oladi), bemorning hozirgi shikoyatlar haqida ma'lumot to'playdi va aniqlaydi. (Og'riq qayerda paydo bo'ladi? Og'riq boshqa joyga tarqaladimi? Kechasi sizni bezovta qiladimi?),

anamnezni to'ldirish (Og'riq qachon boshlangan? Birinchi marta huruj qachon boshlangan?). Og'riqli holatning boshlanishini tasvirlash uchun Present Perfect talab qilinadi (siz ilgari ham shunday yo'talish xurujiga duch kelganmisiz? Sizning oilangizda bunday kasallik bo'lganmi?); [4].

➤ Majhul nisbatning qo'llanilishi – paramediklar uchun faoliyati jarayonidagi barcha harakat baland ovozda aytilishi muhimligi sababli (Igna qo'yiladi; bemorga birlamchi yordam ko'rsatiladi);

➤ Otlarning fe'llarga nisbatan ustunligi. Lotin va yunon tilidagi otlarning muhim qismi ko'plik shakllanishining nostandart shakllariga ega (yadro-yadro, fastsiya-fasciae, vertebra-umurtqalar, bronx-bronxlar, siliium-cilia).

Tibbiy ingliz tili odatiy chet tilidan farqli ravishda kasbiy terminologiya, qisqartmalar, tibbiy xulosa va protokollar asosida shakllangan. Shuning uchun bu yo'nalishda tilni o'rgatish:

- leksik va semantik ko'nikmalarni rivojlantirish;
- terminologik glossariylar bilan ishlash;
- diagnostika, simptom, patofiziologik jarayonlar tasvirini o'z ichiga oladi;
- kasbiy etik muloqot shakllari, xat bilan yoki og'zaki kasbiy suhbatni to'g'ri olib borish malakalarini shakllantiradi.

Zamonaviy tibbiyot tizimi xalqaro kommunikatsiya vositasi sifatida ingliz tilining ustuvorligini har qachongidan ko'ra kuchliroq namoyon qilmoqda. Ayniqsa, paramedicsina yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun bu til nafaqat axborot manbai, balki professional faoliyatning ajralmas komponentiga aylanmoqda. Ular tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida bemor bilan bevosita muloqotda bo'ladilar, shuning uchun ingliz tilidagi kasbiy kompetensiya ulardan yuqori darajada aniqlik, tezlik va mas'uliyatni talab qiladi.

Tilshunos olimlar fikricha, tibbiyot yo'nalishidagi talabalarni ingliz tiliga o'rgatish jarayoni nafaqat til bilimi, balki ularning global tibbiy axborot maydoniga integratsiyalashuvi, xalqaro amaliyotlarda qatnashishga tayyorgarligi, hamda ilmiy izlanishlarda faol bo'lishi uchun pedagogik asosga ega bo'lishi kerak. Ayniqsa, paramediklar, shifokor yordamchilari sifatida, ko'pincha chet el fuqarolari yoki xorijiy tibbiy jihozlar, dorilar bilan ishlashadi. Bu holat ularning ingliz tilidagi aniq va to'g'ri muloqot qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Paramedicsina yo'nalishida ingliz tilini o'qitish jarayoni bir qator tizimli qarama-qarshiliklar va metodik muammolarga ega:

- Real tibbiy ehtiyojlar bilan o'quv dasturidagi mavjud oraliq: talabalar hayotiy jarayonda tezkor qaror qabul qilishga majbur bo'lsa-da, mavjud darslik va metodikalar real kasbiy holatlarni yetarli darajada aks ettirmaydi.

- Kasbiy lug'at va muloqot bo'yicha metodik vositalar tanqisligi: ESP doirasida yaratilgan tibbiy ingliz tili qo'llanmalari yetarli emas yoki umumiy nazariy asosga qurilgan bo'lib, amaliyotga yo'naltirilmagan.

- Fanlararo integratsiyaning yetarli emasligi: ingliz tili fani tibbiy fanlar bilan uzviy bog'lanmaganligi sababli, talabalar o'rgangan terminlarni amaliyotda qo'llashda qiynaladi.

- O'quv yuklamasi va soatlar yetishmovchiligi: ingliz tili faniga ajratilgan soatlar hajmi talabalar kompetensiyasini shakllantirish uchun yetarli emas, bu esa dars mazmunini soddalashtirishga olib keladi.

- Madaniyatlararo muloqotga tayyorgarlikning pastligi: global tibbiy amaliyotda turli madaniyat va urf-odatlariga ega bemorlar bilan ishlash muhim bo'lsa-da, o'quv dasturlarida bu komponent yetarlicha yoritilmagan [6].

Paramedik talabalar uchun ingliz tilini samarali o'rgatishda quyidagi yondashuvlar tavsiya etiladi:

2.jadval

Simulyatsiya va rolli o'yinlar:	klirik holatlarda foydalaniladigan real muloqot senariylari orqali talabalar tilni bevosita kontekstda o'zlashtiradi.
Case study (holat tahlili):	bemorning kasallik tarixi, shikoyatlari, simptomlari asosida interaktiv tahlil va muhokama.
Multimediya texnologiyalari:	tibbiy intervyular, video simulyatsiyalar, subtitrli klinik suhbatlar orqali eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish.
Task-based learning:	bemorni qabul qilish, anketani to'ldirish, simptomlarni yozib olish, dori-darmon tavsifini berish kabi kasbiy vazifalar asosida til ko'nikmalarini shakllantirish.
Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish:	turli madaniyatga oid bemorlar bilan ishlashda kerak bo'ladigan til etiketi, sog'liqni saqlashga oid madaniy farqlarni yoritish.

Parameditsina yo'nalishidagi ingliz tili ta'limi nafaqat til bilimi, balki kasbiy til kompetensiyasi, madaniyatlararo kommunikatsiya, muloqot etikasini tushunish kabi ko'nikmalarni shakllantirishi zarur.

Shunday ekan, parameditsina sohasida ingliz tilini o'qitish - bu nafaqat til o'rgatish, balki tibbiy kasbiy kommunikatsiyaning asosiy vositasini shakllantirishdir. Bu esa o'z navbatida global sog'liqni saqlash tizimiga sifatli kadrlar tayyorlashda muhim bosqichdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov M.A. "Xalqaro akademik mobillik va tibbiy innovatsiyalar". Chet tillari va ixtisosliklar, 2021. №1, 27-32.
2. Altbach P.G., Reisberg L., Rumbley L.E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. – UNESCO, 2009.
3. Azimova D.S. Oliy ta'lim tizimida Boloniya jarayoni: muammo va yechimlar. – "Ilm-fan va taraqqiyot" jurnali, 2021, №2. – B. 48-52.
4. Baker, W., & Saldanha, G. (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Routledge.
5. Baydenko V.I., Kasevich M.A., Stavruk R.V. va boshq. "Akademik mobillik va kasbiy ta'limda til o'rgatish strategiyalari". Rossiya oliy ta'limi jurnali, 2019. №6, 15-21.
6. Bologna Process – European Higher Education Area. <https://www.ehea.info>

UO'K: 378.091

FASILITATSION YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING NUTQIY KOMETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17841413>

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna,
Abdug'aniyeva Madinabonu Nurillohon qizi
Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida fasilitatsion yondashuvning ahamiyati, xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar ta'lim tizimida ham innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Fasilitatsiya – o'quvchilarni mustaqil fikrlashga,

